

HIDROGEOLOŠKI USLOVI IZGRADNJE BRANE I AKUMULACIJE „KLAK“ U OKVIRU SISTEMA RHE „BISTRICA“

HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION OF THE „KLAK“ DAM AND RESERVOIR IN THE „BISTRICA“ PSHP SYSTEM

Marko Belotić¹, Milan Brkić² i Aleksandar Miladinović³

¹Energoprojekt Hidroinženjering, Bul.Mihaila Pupina 12, 11000 Beograd. mbelotic@ephydro.com

²Energoprojekt Hidroinženjering, Bul.Mihaila Pupina 12, 11000 Beograd. mbrkic@ephydro.com

³Energoprojekt Hidroinženjering, Bul.Mihaila Pupina 12, 11000 Beograd. amiladinovic@ephydro.com

APSTRAKT: Izgradnja RHE „Bistrica“, predstavlja veliki korak u korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji. Razvoj projekta započet je još sedamdesetih godina prošlog veka, međutim nije došlo do njegove realizacije. Prethodnih godina se javila potreba za aktuelizacijom investiciono tehničke dokumentacije RHE "Bistrica". Za fazu Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti analizirana su postojeća postignuta znanja o geološkim karakteristikama i uslovima na terenu, a zatim su realizovana istraživanja sa ciljem provere postojećih podataka i njihove dopune u delovima koji nisu dovoljno ispitani. Analizom i sintezom svih dostupnih podataka dobijene su hidrogeološke karakteristike stenskih masa. Zaključeno je da postoje dobri uslovi za izgradnju brane na pregradnom mestu Klak, kao i da postoje povoljni uslovi za formiranje istoimene akumulacije.

Ključne reči: Hidrogeološka istraživanja, brana, akumulacija, reverzibilna hidroelektrana (RHE)

ABSTRACT: The project development started in the seventies of the last century, but it has not been implemented yet. In previous years, there was a need to update the investment-technical documentation for the „Bistrica“ PSHP. For the stage of Preliminary Design with Feasibility Study, the existing knowledge about geological characteristics and conditions in field was analyzed, followed by research conducted with the aim of checking the existing data and supplementing them in parts that were not sufficiently examined. The hydrogeological characteristics of rock masses were obtained by analysis and synthesis of all available data. It was concluded that there were good conditions for dam construction at the Klak dam site, as well as favorable conditions for the Klak reservoir formation.

Key words: Hydrogeological research, dam, reservoir, Pumped Storage Hydropower Plant (PSHP)

UVOD

Na rekama Uvac i Lim planirana je izgradnja reverzibilne hidroelektrane (RHE) „Bistrica“, kao višenamensko energetska postrojenje sa mogućnošću pumpno-turbinskog režima rada agregata. Razvoj projekta započet je 1973. godine, a prva geološka istraživanja izvedena su tokom 1978. i 1979. godine. Uvažavajući aktuelne trendove na energetska tržištu i intenzivirani razvoj proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE), RHE dobijaju veći značaj. RHE „Bistrica“ je prepoznata kao značajan potencijal, pa je doneta odluka o aktuelizaciji i eventualnoj modifikaciji i prilagođavanju postojećeg projekta. U tom smislu u 2021. godini Energoprojekt-Hidroinženjering je uradio analize i investiciono-tehničku dokumentaciju - Tehničko rešenje na nivou Idejnog rešenja RHE "Bistrica". Prethodna istraživanja terena zaključno sa Glavnim projektom PAE "Bistrica" iz 1981-1984 godine su bila kompleksna i brojna, ali i pored toga, lokacije nekoliko delova ovog složenog i razuđenog sistema su ostale nedovoljno istražene sa geološkog aspekta. Nastavak istražnog procesa za fazu idejnog projekta je sproveden tokom 2023. godine na osnovu dotadašnjih poznavanja terena i zahteva Projektom zadatka Naručioaca.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTIMA SISTEMA RHE BISTRICA

Buduća brana Klak je planirana kao poslednja u nizu brana na reci Uvac. Na njoj su uzvodno izgrađene brana Radoinja sa istoimenim jezerom, brana Kokin Brod, kojim je formirano Zlatarsko jezero i brana Uvac sa istoimenim jezerom. Ova tri jezera su obuhvaćena Specijalnim rezervatom prirode Uvac. U dolini Lima je formirana akumulacija "Potpeć", koja predstavlja južnu granicu istražnog područja. Sistemom RHE „Bistrica“ predviđeno je naizmenično zahvatanje i ispuštanje vode između buduće akumulacije Klak sa kotom normalnog uspora na 810 mnm, korisne zapremine od oko 70 mil. m³, koja će se formirati pregrađivanjem reke Uvac i postojeće akumulacije Potpeć sa kotom normalnog uspora na 435,6 mnm, koja je formirana izgradnjom brane Potpeć na Limu. Time će se omogućiti bruto visinska razlika

budućeg sistema RHE „Bistrica“ od 374,4 m. Dovod vode između dve akumulacije se sastoji od tunelskog dela i cevovoda, ukupne dužine oko 8,6 km.

Dispozicija sistema RHE „Bistrica“ je složena, kako u pogledu inženjersko-tehničkih karakteristika, tako i u pogledu hidrauličkih karakteristika. Sistem se sastoji od sledećih glavnih objekata (Slika 1):

- brane „Klak“ na reci Uvac sa prelivom i optočnim tunelom,
- gornje akumulacije „Klak“,
- gornje zahvatne građevine u akumulaciji „Klak“,
- dovodno-odvodnog tunela sa ulaznom građevinom i zatvaračnicom,
- sifona preko Rutoške reke sa temeljnim ispuustom na njemu,
- gornjeg vodostana i vodostanske zatvaračnice spojenih tunelom sa čeličnom oblogom,
- nadzemnog i podzemnog cevovoda,
- podzemne mašinske zgrade i donjih vodostana,
- odvodnog tunela od donjeg vodostana do akumulacije „Potpeć“,
- donje zahvatne građevine u akumulaciji „Potpeć“,
- ostalih objekata (priključak na prenosni sistem, plato za razvodno postrojenje, platoi za montažu, servisne saobraćajnice i dr.).

Slika 1. Položaj objekata RHE „Bistrica“ (1:100000)
Figure 1. Location of facilities of „Bistrica“ PSHP (1:100000)

Pregradni profil brane Klak se nalazi na oko 6,5 km nizvodno od postojeće brane Radoinja. Brana Klak će se sastojati od prelivnog i neprelivnog dela, ukupne dužine u kruni oko 290 m. Prelivni deo tipa Piano Key je širine 45,8 m i nalazi se na desnom boku brane. Neprelivni deo činiće nasuta kamena brana sa centralnim glinenim jezgrom, građevinske visine oko 98 m. U osi brane je predviđena injekciona galerija.

OSNOVNE REGIONALNE GEOLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE

U građi terena istražnog prostora učestvuju tvorevine trijaskе, jurske, neogene i kvartarne starosti (Slika 2). Stene trijaskе starosti čine slojeviti (bankoviti) do masivni krečnjaci koje pripadaju najvećim delom anizijском (T_1^2), a manje ladinskom katu (T_2^2) i masivni do bankoviti sprudni krečnjaci sa megalodonima (T_3). Tvorevine srednje i gornje Jure predstavljene su dijabaznim kompleksom ($\beta\beta$), amfibolitima i amfibolskim škriljcima (A), kompleksom škriljaca (dijabaz-rožnačka formacija u užem smislu, odnosno ofiolitski melanž) ($J_{2,3}$) i serpentinisanim peridotitom (se, Se) kao najmlađom tvorevinom

jure. Pod uticajem ultramafitske mase metamorfisane su stene dijabaz-rožnačke formacije. Miocenski sedimenti leže transgresivno preko starijih dijabaznih stena. Ovaj laporoviti kompleks (M_2^2) čine jezerski laporoviti krečnjaci, peščari, laporci i delom laporovite gline tortonske stosti. Jedinice kvartarne starosti zbog razmere nisu raščlanjene na karti, već su grupisane u dve jedinice: aluvijum (*al*) pretstavljen rečnim nanosom i rečnim terasama, lokalno proluvijalnim nanosom i deluvijum (*d*) gde spadaju zaglinjeni drobinski materijal i ređe sipari.

Slika 2. Hidrogeološka karta šire okoline brane i akumulacije Klak
Figure 2. Hydrogeological map of the wider area of the Klak dam and the Klak reservoir

Na osnovu prethodnih hidrogeoloških istraživanja i poznavanja geološke građe, u široj zoni terena i u okviru akumulacije Klak najveće rasprostranjenje imaju čvrste, kamenite stenske mase, kao i aluvion i deluvijalni nanos. U hidrogeološkom pogledu litološki članovi ili kompleksi svrstani su u hidrogeološke provodnike i/ili kolektore i u slabovodopropusne delove terena (hidrogeološke izolatore). U okviru hidrogeoloških provodnika i kolektora su formirani karstni, karstno-pukotinski i zbijeni tip izdani.

Karstni tip izdani je formiran u okviru krečnjačkog kompleksa koji čine srednje trijaski i gornje trijaski bankoviti do masivni krečnjaci. U ovim stenskim masama formirana je izdan razbijenog tipa, velikog rasprostranjenja i kapaciteta. Prihranjivanje se vrši infiltracijom, a pražnjenje duž kontakta sa dijabaznim kompleksom, dijabaz-rožnačkom formacijom, serpentinisanim pridotitom i laporovitim kompleksom u vidu kontaktno-prelivnih izvora, stalne i prosečno velike izdašnosti.

Karstno-pukotinski tip izdani - formiran je u okviru donjeg trijasa (laporoviti i škrljavci krečnjaci, alevroliti i peščari) i laporovitih krečnjaka kredne starosti. Poroznost im je složena: pukotinska i kavernoza. Poroznost mrkih, tvrdih laporovitih krečnjaka je pukotinska, nešto izraženija duž raseda. Prihranjivanje izdani vrši se infiltracijom površinskih voda, a pražnjenje je duž kontakta sa slabovodopropusnim sredinama putem slabih izvora i pištrevina i prelivanjem u karstnu izdan na mestima gde je ostvaren kontakt.

Zbijeni tip izdani se formira u okviru aluvijalnih, nevezanih peskovito-šljunkovitih sedimenata u dolini Uvca i nevezanih sipara duž strmih krečnjačkih i serpentinskih odseka. Izdani intergranularne poroznosti su malog kapaciteta, prihranjuju se infiltracijom ili iz krečnjačkog zaleđa. Mestimično se prazne preko ocednih, gravitacionih izvora male izdašnosti, koji povremeno presušuju.

Slabovodopropusni delovi terena zauzimaju veći deo područja istraživanja. Ovoj kategoriji stenskih masa u hidrogeološkom pogledu pripadaju: dijabaz-rožnački kompleks (sivozeleni i mrki dijabazi i spiliti), kompleks škrljaca, serpentinisani peridotit i laporoviti kompleks (laporci, laporoviti krečnjaci i glinci).

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA I PRIKAZ ISTRAŽNIH RADOVA

Prvobitna primenjena geološka istraživanja za potrebe projektovanja objekata RHE „Bistrica“ izvedena su krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog veka, kroz dve faze izrade tehničke dokumentacije. Istraživanja za Idejni projekat obuhvatila su inženjerskogeološko kartiranje terena, istražno bušenje sa ispitivanjem vodopropusnosti i ugradnjom pijezometara, geoelektrično sondiranje i refrakciono seizmička ispitivanja. Prilikom istraživanja za Glavni projekat akcenat je stavljen na utvrđivanje geoloških, hidrogeoloških, seizmičkih i geotehničkih uslova izgradnje definisanih objekata bez mogućnosti pronalazača novih eventualno povoljnijih mikrolokacija, osim lokalnih prilagođenja.

Za potrebe formiranja akumulacije „Klak“ hidrogeološka svojstva su proučavana za šire područje sistema. Glavnim projektom PAE „Bistrica“ urađena je hidrogeološka analiza za potrebe ocene mogućnosti formiranja akumulacije i eventualnih nekontrolisanih gubitaka iz akumulacije u niže slivove za uslove projektovanih kota uspora. Tom prilikom je urađena hidrogeološka karta, formiran inventar vodnih objekata, izvedeno više strukturnih istražnih bušotina sa opitima VDP-a i ugradnjom pijezometara i test bojenja radi utvrđivanja eventualne veze vrela Klak sa akumulacijom Radoinja.

U ovom radu dat je prikaz dosadašnjih istraživanja usmerenih na definisanje hidrogeoloških karakteristika, odnosno problematiku vododrživosti mesta brane i akumulacije Klak.

Pregled istražnih radova u prethodnim fazama istraživanja

Istražne bušotine od kojih su pojedine pretvorene u pijezometre, rađene su sa ciljem određivanja hidrogeoloških parametara (vodopropusnost, karstifikacija, nivo vode...) i litološkog sastava terena. Na mestu brane je u prvoj fazi izvedeno 8 bušotina ukupne dužine 509,4 m, sa opitima VDP-a i ugradnjom pet pijezometara. U drugoj fazi na ovoj lokaciji izvedeno je još 9 dopunskih bušotina ukupne dužine 840 m, sa ispitivanjima vodopropusnosti i ugradnjom šest novih pijezometara u cilju osmatranja NPV na mestu brane.

Za potrebe proučavanja hidrogeoloških karakteristika zone akumulacije Klak izvedeno je ukupno 7 istražnih bušotina, ukupne dužine 1507 m. U levom zaleđu izvedene su 4 bušotine (HBR-1 do HBR-4), od kojih samo HBR-4 nije zacevljena. U desnom zaleđu su izvedene 3 bušotine HBZ-1 - HBZ-3 i ugrađene pijezometarske konstrukcije. Ispitivanje VDP je izvršeno u 4 bušotine, na intervalima ispod NPV. Navedeni pijezometri su se po završetku ugradnje uključivali u osmatranje režima podzemnih voda. Generalno, period osmatranja je kratak. Na većini objekata registrovani su minimalni vodostaji (septembar-oktobar), a samo na bušotinama HBR-1 i HBZ-2 registrovane su vrednosti u periodu hidrološkog maksimuma.

Ranija istraživanja terena bila su kompleksna i brojna. Raspoloživi podaci ocenjeni su kao pouzdani, a postojeće geološke podloge pružile su odgovarajuću osnovu. Međutim, složenost i razudenost sistema i nepristupačnost terena uticali su da su geološki uslovi na lokacijama pojedinih objekata nedovoljno istraženi.

Pregled istražnih radova izvedenih tokom 2023. godine

Uvažavajući rezultate prethodno urađenih analiza, cilj novih primenjenih istraživanja je bio da se geološka znanja o terenu aktuelizuju sa namerom da se postojeće podloge projekta RHE „Bistrica“ unaprede za potrebe razvoja i optimizacije tehničkog rešenja u fazi izrade tehničke dokumentacije Idejnog projekta.

U tom smislu nastavak geoloških istraživanja je imao zadatak da dopuni i kompletira geološke podatke o stanju i svojstvima terena i karakteristikama stenskih masa na područjima objekata koji nisu bili ili su bili delimično zahvaćeni istraživanjima, kao i da se istražnim radovima kontrolnog karaktera aktuelizuju postojeća znanja i zaključci o pogodnosti terena za izgradnju predviđenih objekata RHE

„Bistrica“. Projektom geoloških istraživanja definisana je hidrogeološka problematika koju treba rešiti, predviđena su dodatna hidrogeološka istraživanja sa ugradnjom pijezometarskih konstrukcija i provera funkcionalnosti postojećih pijezometara radi uspostavljanja režima osmatranja nivoa podzemnih voda na bokovima brane i oboda akumulacije u profilu preko vrela Klak.

Nakon analize prethodne dokumentacije i izdvojene problematike koja treba da se dopuni i razjasni, izvršena je aktuelizacija hidrogeološke karte područja na novim topografskim podlogama, odnosno kabinetnska analiza aero-snimaka terena, dirigovano terensko rekognosciranje i reambulacija hidrogeološke karte u razmeri 1:5000, kao i hidrogeološko kartiranje mesta brane u razmeri 1:1000.

Izvršena je provera postojanja starih pijezometara i, u slučaju da postoje, provera njihove funkcionalnosti. Od prethodnih pijezometarskih konstrukcija iz faze Glavnog projekta PAE Bistrica (1980) na mestu brane i na levoj obali akumulacije pijezometri su uništeni i ne postoje. Pronađena su tri pijezometra u zaleđu desne obale akumulacije HBZ-1, HBZ-2 i HBZ-3 koji su zatim opremljeni automatskim meračima nivoa podzemne vode i uključeni u monitoring zajedno sa ostalim novim pijezometrima.

U zoni pregradnog profila Klak istražni radovi imali su za cilj utvrđivanje vodopropusnosti stenske mase u nivou kote normalnog uspora (KNU) i stanje nivoa podzemne vode prema levom i desnom zaleđu. Takođe, trebalo je dodatno analizirati mogućnosti gubljenja vode oko brane i uzročno tome potrebu za izradom injekcione zavese sa dimenzionisanjem dužine i dubine zaptivanja pregradnog profila.

Tokom 2023. godine u zoni pregradnog mesta izvedene su dve bušotine sa ugradnjom pijezometarskih konstrukcija: bušotina Bb-1 na levom boku brane dubine 90 m i bušotina Bb-2 na desnom boku dubine 110 m. U okviru ovih bušotina ispitivana je vodopropusnost stenske mase. U pijezometre su ugrađeni dajveri i uspostavljen je režim osmatranja NPV-a u širem opsegu levog i desnog boka brane.

Istražni radovi u zoni akumulacije Klak imali su za cilj dopunu i proveru analize vododrživosti akumulacionog prostora prema susednim dolinama. Izvedene su dve nove istražne bušotine u koje su ugrađene pijezometarske konstrukcije. Bušotina Ba-1 (dubine 150 m) locirana je na levom obodu akumulacije, a bušotina Ba-2 (dubine 90 m) nalazi se na desnom obodu akumulacije. U obe bušotine su vršena ispitivanja vodopropusnosti metodom Ližona. Na desnoj obali akumulacije pronadjeni su i stavljeni u funkciju stari pijezometri, koji su uključeni u mrežu osmatranja zajedno sa dva nova pijezometra i formiranim mernim mestom na kamenom mostu gde se prate nivoi reke Uvac.

PRIKAZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA

Osnovna stenska masa na lokaciji buduće brane predstavljena je serpentinisanim peridotitima, koji su kartiranjem terena konstatovani na površini terena u vidu izdanaka većih dimenzija. Na pojedinim delovima terena, prekriveni su eluvijalno-deluvijalnim materijalom. Serpentinisani peridotit je uglavnom čvrst. Ispucalost je znatno izražena na površinskom delu terena na celom području, sa pukotinama ispunjenim kalcitom i magnezitom. Kartiranjem jezgra istražne bušotine Bb-2 duž celog jezgra se pojavljuje mineralizacija magnezita decimetarskih do metarskih veličina u vidu proslojaka bele boje.

Na lokaciji buduće brane „Klak“ vršena su ispitivanja vodopropustljivosti terena zaključno sa Glavnim projektom PAE „Bistrica“ iz 1981. godine. Ova istraživanja dopunjena su u fazi Idejnog projekta i Studije opravdanosti RHE Bistrica tokom 2023. godine. Rezultati prethodnih ispitivanja vodopropustljivosti u istražnim bušotinama duž trasa i osa svih objekata u sklopu pregradnog mesta „Klak“ ukazuju da je stenska masa serpentinisanih peridotita malo vodopropusna sredina i da vodopropusnost opada sa dubinom. Zoniranje je vršeno na osnovu usvojenih intervalnih vrednosti u Ližonima. Generalno, manje vodopropustan je levi bok brane od desnog, usled većeg prisustva peridotita u tom boku. Nivoi podzemnih voda su veoma visoki. U levom boku brane minimalni registrovani NPV je najdublji na 36 m, a u desnom boku na 40 m. Oscilacije za period osmatranja od 6 meseci su manje od 1,5 m. Hidraulički gradijenti su veliki i iznose $i = 0,3 - 1$. Na osnovu prethodnih i aktuelnih istraživanja, urađen je Presek terena po modelu vodopropusnosti (Slika 3.).

Površinu terena buduće akumulacije dominantno izgrađuju nepropusne stene (serpentinisani peridotiti, kompleksi dijabaz-rožne formacije), a manje su zastupljene vodopropusne krečnjačke mase u kanjonu Uvca.

U bušotini Ba-1 izvršena su tri opita vodopropusnosti na etažama od 135-150 m. Stensku masu u ovim intervalima karakteriše mala vodopropusnost, koja se kreće od 0,73 do 1,75 Lu. U desnom boku, bušotinom Ba-2 je otkriven tektonski kontakt krečnjaka i dijabaza. U bušotini je izvršeno tri opita vodopropusnosti u okviru partije krečnjaka, na etažama između 75 i 90 m. Stensku masu u prvom intervalu karakteriše značajna vodopropusnost od 9,94 Lu, u drugom srednja vodopropusnost koja iznosi 5,94 Lu, dok je u najnižem intervalu zabeležena velika vodopropusnost od 16,79 Lu.

Nivoi podzemnih voda u krečnjačkom masivu u levom boku akumulacije su visoki i reaguju u zavisnosti od padavina i perioda hidrološke godine. Nivo vode u desnom boku akumulacije, u zoni pijezometra Ba-2 je niži od budućeg uspora akumulacije. Tačna dubina nivoa nije precizno definisana, obzirom da je nivo vode u pijezometru tokom perioda opažanja bio na granici taložnika. Nivo vode reke Uvac na mernom mestu kod mosta je tokom perioda osmatranja bio stabilan. Pijezometar HBZ-1 pokazuje značajno više nivoe u odnosu na ostale pijezometre u desnom boku akumulacije, što potvrđuje tezu iz Glavnog projekta da je to viseća izdan ili zaostala voda posle bušenja u praktično nepropusnom bloku. Male amplitude oscilacija ukazuju na relativno dobru transmisibilnost krečnjačkog akvifera. Nivoi podzemnih voda su viši od korita Uvca. Na levoj strani nivo je viši nego na desnoj, šta ukazuje verovatno i na slabiju propusnost ovog bloka krečnjaka. Nivoi u pijezometrima desnog zaleđa (Ba-2, HBZ-2 i HBZ-3) se kreću u granicama nižim od budućeg uspora akumulacije Klak.

Slika 3. Presek terena po osi brane sa prikazom vodopropusnosti stenske mase
 Figure 3. Cross-section of dam axis with permeability classification based on Lugeon values

HIDROGEOLOŠKI USLOVI IZGRADNJE BRANE I AKUMULACIJE „KLAK“

Rezultati ispitivanja vodopropustljivosti u istražnim bušotinama duž trasa i osa svih objekata u sklopu pregradnog mesta „Klak“ ukazuju da je stenska masa serpentinisanih periodotita malo vodopropusna sredina i da vodopropusnost opada sa dubinom.

S obzirom na geološku građu terena i regionalne hidrogeološke karakteristike, može se zaključiti da postoje dobri uslovi za formiranje akumulacije Klak, odnosno da će poniruće vode tokom formiranja akumulacije ostati u tom akviferu bez gubljenja u bočne podslivove. Na regionalnoj hidrogeološkoj karti, konstatuju se visoki nivoi podzemnih voda i prelivno Perišića vrelo na koti 980 mmm. Ovo ukazuje na visok položaj podinskog izolatora i sigurnost da prema istoku i severoistoku neće biti nekontrolisanog gubljenja vode pri usporu akumulacije. Serpentiniski masiv, a zatim dijabazi i miocenski sedimenti u dubokom Rutoškom rovu čine barijeru prema severu i zapadu. Na jugu, visoki položaj laporovitih krečnjaka (850 mmm) čini barijeru za odlivanje vode u pravcu Kozomora.

Manji, uzvodni deo i kanjon izgrađeni su od krečnjaka srednjeg Trijasa. Obzirom na prisustvo karstifikovanih, vodopropusnih krečnjaka u kanjonu i nizvodno u akumulaciji, površinska i podzemna akumulacija će se formirati istovremeno. Upuštene vode nizvodno od brane Radoinja prvo će popunjavati krečnjački masiv iznad sadašnjeg nivoa podzemnih voda i sa izdizanjem ovog nivoa formiraće se i površinska akumulacija. Brzina popunjavanja krečnjačkog kolektora zavisice od količine vode koja se upušta i hidrauličkog mehanizma, koji za sada nije dovoljno ispitan. Tokom eksploatacije ovih spregnutih akumulacija brzina promena zajedničkog nivoa vode zavisice takođe od ispuštanja kroz dovodni tunel, ali i od retencione moći krečnjačkog akvifera.

Dopunom osmatračke mreže i uspostavljenim sistemom osmatranja zaključeno je da raniji podaci o nivoima podzemnih voda na lokacijama brane i zaleđa akumulacije mogu da se smatraju pouzdanim.

Usled izmena projektnih rešenja i pomeranja pojedinih objekata sistema RHE „Bistrica“, uslovljenim dobijenim rezultatima do sada izvedenih istraživanja, u fazi izrade Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) biće projektovana i izvedena odgovarajuća dodatna primenjena geološka istraživanja.

ZAKLJUČAK

Sistemom RHE „Bistrica“ predviđeno je naizmenično zahvatanje i ispuštanje vode iz buduće akumulacije Klak. Odabrano mesto brane "Klak" je oko 5 km nizvodno od brane „Radoinja“, u kanjonskom delu reke Uvac. Osnovnu stenu na mestu brane čine serpentinisani peridotiti koji su na padinama delimično pokriveni eluvijalno-deluvijalnim materijalom. Stenska masa je malo vodopropusna i sa dubinom opada. Obzirom na nivo podzemnih voda u bokovima predložene mere zaptivanja profila nisu velike.

Najveći deo prostora akumulacije Klak pokriven je vodonepropusnim stenama (serpentinisani peridotiti, kompleksi dijabaz-rožnačke formacije). Manji, uzvodni deo i kanjon izgrađeni su od krečnjaka srednjeg Trijasa. Pretpostavlja se da se vode iz krečnjačkog akvifera neće nekontrolisano gubiti na obodu u druge slivove. Prema tome, akumulacija se može smatrati vododrživom.

Na osnovu svih do sada prikupljenih podataka, hidrogeološki uslovi izgradnje brane i akumulacije „Klak“ u okviru sistema RHE „Bistrica“, mogu se oceniti kao povoljni.

LITERATURA:

- Balatov A, i dr. 1980: „PAE „Bistrica“ - Geološke, geotehničke i geomehaničke podloge za Glavni Projekat, Knjige I do V, OOUR Hidroinženjering, ENERGOPROJEKT – PROJEKTOVANJE, Beograd
- GRUPA AUTORA, 1992: Uputstvo za izvođenje i projektovanje geoloških istraživanja za potrebe projektovanja hidrotehničkih objekata, ENERGOPROJEKT - Hidroinženjering a.d., Beograd
- Miladinović A., Belotić M., Milošević M. 2024: Elaborat o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje objekata, ENERGOPROJEKT - Hidroinženjering a.d., Beograd

